

ORGANIZAȚIILE REGIONALE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA CRIMEI ORGANIZATE

Gabriela CRISTEA

doctorand, Școala Doctorală în Drept,
Științe Politice și Administrative a Consorțiului Național al instituțiilor de învățământ ASEM și USPEE,
Republica Moldova
e-mail: gabriela.bitca@mai.gov.md
<https://orcid.org/0000-0003-1368-3851>

În calitate de stat suveran și independent, Republica Moldova parcurge, deja de mai bine de două decenii, un proces îndelungat de afirmare a țării la nivel global, care certifică statutul Republicii Moldova de membru al comunității internaționale și subiect de drept internațional. Un rol important în acest sens îl are și apartenența statului nostru la diferite organizații regionale și internaționale, iar de un interes sporit sunt cele specializate în combaterea tuturor formelor de crimă organizată. Ținând cont de poziția sa geografică, dar și de factorul socio-uman, nu putem neglija rolul strategic care îl au în acest scop organizațiile din spațiul CSI (Comunitatea Statelor Independente), cele din regiunea Bazinului Mării Negre, sau a Balcanilor de Vest. Astfel, prezentul articol are drept scop trecerea în revistă a celor mai importante organizații regionale și internaționale care luptă contra crimei organizate transfrontaliere, și în care țara noastră este membru, cu prezentarea activității și rolului Republicii Moldova în cadrul acestora.

Cuvinte-cheie: organizații internaționale, organizații regionale, crima organizată, Europol, Interpol, OSCE, infracțiuni transfrontaliere.

REGIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME

As a sovereign and independent state, the Republic of Moldova has been going, for more than two decades, through a long process of asserting the country globally, certifying the status of the Republic of Moldova as a member of the international community and subject to international law. An important role in this sense is also the membership of our state in various regional and international organizations, and of increased interest are those specialized in combating all forms of organized crime. Taking into account its geographical position, but also the socio-human factor, we can not neglect the strategic role played for this purpose by the organizations from the Community of Independent States, those from the Black Sea Basin, or the Western Balkans. Thus, this article aims to review the most important regional and international organizations fighting cross-border organized crime of which our country is a member, with the presentation of the activity and role of the Republic of Moldova within them.

Keywords: international organizations, regional organizations, organized crime, Europol, Interpol, OSCE, cross-border crimes.

ORGANISATIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES DAND LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

En tant qu'État souverain et indépendant, la République de Moldova traverse depuis plus de deux décennies un long processus d'affirmation du pays au niveau mondial, certifiant le statut de la République de Moldova en tant que membre de

la communauté internationale et sujet du droit international. Un rôle important à cet égard est joué par l'appartenance de notre état à diverses organisations régionales et internationales, et d'un intérêt accru sont celles spécialisées dans la lutte contre toutes les formes de criminalité organisée. Compte tenu de sa position géographique, mais aussi du facteur socio-humain, nous ne pouvons négliger le rôle stratégique des organisations de la CEI(Communauté d'États Indépendants), celles de la région du Bassin de la Mer Noire ou des Balkans Occidentaux. Ainsi, cet article vise à passer en revue les organisations régionales et internationales les plus importantes qui luttent contre la criminalité transnationale organisée, et dont notre pays est membre, en présentant l'activité et le rôle de la République de Moldova dans ces organisations.

Mots-clés: organisations internationales, organisations régionales, criminalité organisée, Europol, Interpol, OSCE, criminalité transfrontalière.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Будучи суверенным и независимым государством, Республика Молдова уже более двух десятилетий проходит через длительный процесс утверждения страны на глобальном уровне, удостоверяя статус Республики Молдова как члена международного сообщества и субъекта международного права. Важную роль в этом отношении играет также членство нашего государства в различных региональных и международных организациях и повышенный интерес вызывают те, которые специализируются в борьбе со всеми формами организованной преступности. Принимая во внимание ее географическое положение, а также социально-человеческий фактор, нельзя пренебрегать стратегической ролью, которую играют для этой цели организации пространства СНГ (Содружество Независимых Государств), Черноморского бассейна или Западных Балкан.

Таким образом, эта статья направлена на обзор наиболее важных региональных и международных организаций, которые борются с организованной трансграничной преступностью, членом которых является наша страна, с изложением деятельности и роли Республики Молдова в рамках данных организаций.

Ключевые слова: международные организации, региональные организации, организованная преступность, Europol, Интерпол, ОБСЕ, трансграничные преступления.

Introducere. În cadrul cooperării regionale, Republica Moldova menține dialogul cu statele membre și secretariatele organizațiilor și inițiativelor regionale, asigură participarea la reuniunile de nivel înalt sau ministeriale, la ședințele comitetelor coordonatorilor naționali sau înalților funcționari, la întrunirile grupurilor de lucru și ale experților în cadrul Inițiativei Central Europene (ICE), Organizației Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică (GUAM), Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) și a Consiliului de Cooperare Regională (RCC). Cooperarea regională este o dimensiune complementară agendei de integrare europeană și a liniei complexului de mecanisme a politicii externe a Republicii Moldova și reprezintă

o sinergie a relațiilor și interacțiunilor în cadrul organizațiilor și inițiativelor regionale. [11]

Expunerea conținutului de bază Inițiativa de combatere a terorismului în Balcanii de Vest

Inițiativa de combatere a terorismului în Balcanii de Vest este o inițiativă care provine din cadrul ministerial regional al Procesului de la Brdo¹, condusă de Slovenia, și propusă la nivelul UE de către Slovenia la jumătatea anului 2014, introducând o abordare integrativă și complementară tuturor asistențelor ex-

¹ **Procesul de la Brdo** este o inițiativă comună de cooperare regională a Ministerelor de Interne din Austria și Slovenia, care a debutat în anul 2001 și a cooptat mai multe state din Europa Centrală și de Est.

terne (inclusiv UE) acordate autorităților țărilor din Balcanii de Vest în zona de prevenire și combatere a radicalizării care conduce la extremism violent și la combaterea terorismului. Republica Moldova susține abordarea comprehensivă și integrativă în domeniul securității interne în regiunea Balcanilor de Vest, în contextul eforturilor comune ale Părților pentru realizarea prevederilor Inițiativei de Guvernană Integratoare a Securității Interne (IISG), lansată cu susținerea UE, statelor din Balcanii de Vest și statelor membre UE din Balcanii de Vest de la Forumul Justiție și Afaceri Interne, din decembrie 2016².

Beneficiarii *de facto* ai acestei inițiative sunt următoarele state: Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo*, Muntenegru, Serbia și Macedonia de Nord. Inițiativa se bucură de sprijinul unor parteneri strategici, care își împart cunoștințele strategice, experiențele și eforturile în scopul de a combate crima organizată din Balcanii de Vest. Printre acești parteneri putem enumera și: Comisia Europeană, Centrul pentru controlul democratic al forțelor armate de la Geneva, EUROPOL, OSCE, Oficiul ONU împotriva drogurilor și criminalității, Interpol, Organizația Internațională a Muncii; Secretariatul Convenției de Cooperare Polițienească din Europa de Sud – Est, etc. [9]

SECI/SELEC

La data de 20 mai 1999, Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ungaria au semnat, la București, Acordul de cooperare în prevenirea și combaterea

² Republica Moldova participă la reuniunile acestei inițiative, dar **nu are drept de vot**. Aceste reuniuni se țin concomitent cu Conferințele Comitetului de Miniștri al Convenției de Cooperare Polițienească din Europa de Sud – Est, la care participă expertul național al CCP ESE, din partea MAI, plus un reprezentant de nivel înalt din cadrul aceleiași instituții.

* Est, la care participă expertul național al CCP ESE, din partea MAI, plus un reprezentant de nivel înalt din cadrul aceleiași instituții.

criminalității transfrontaliere (iar la 16 noiembrie 1999 a aderat și Croația), prin care s-a convenit deschiderea, în capitala României, a unui Centru regional pentru combaterea acestui gen de criminalitate. Fiecare Parte la acordul S.E.C.I. (South-East European Cooperative Initiative), a trimis (sau va trimite) la centru doi ofițeri de legătură, unul de poliție și unul de vamă. Sediul Centrului a fost inaugurat la 16 noiembrie 1999. [18]

Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 815 din 13.08.2001 a fost înființat Biroului Național al Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI)/Oficiul regional pentru schimbul de informații (RILO) în cadrul Departamentului Vamal și Punctului Național Focal SECI/ în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Potrivit acesteia, Serviciul Vamal și Ministerul Afacerilor Interne vor delega pe perioade de doi ani: un specialist principal (ofițer de legătură vamal) din Biroul Național Focal SECI/RILO și un specialist principal (ofițer de legătură al poliției) din Punctul Național Focal SECI, care vor activa în cadrul Centrului regional București (România) al Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infracționalității transfrontaliere. [5]

Misiunea Centrului SECI este susținerea eforturilor comune ale statelor-membre în ceea ce privește combaterea infracționalității transfrontaliere, în scopul de a îmbunătăți climatul de afaceri și investițional în Europa de Sud-Est și, respectiv, de a obține stabilitatea politică și economică în regiune. [7] După 2005, statele partenere la Centrul SECI, dar și SUA, care au sprijinit financiar Centrul, au pus problema consolidării relațiilor dintre Centru și EUROPOL și, în perspectivă, dezvoltarea unei relații instituționalizate cu structurile Uniunii Europene cu atribuții în domeniul securității. În 2006 a fost creat un grup de lucru pentru negocierea proiectului de Convenție privind stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii – denumită Convenția SELEC.[10]

Convenția pentru stabilirea Centrului Sud-Est european de aplicare a legii (SELEC) este un tratat internațional semnat la 09 decembrie 2009, iar obiectivul acesteia este de a oferi sprijin Statelor Membre și de a îmbunătăți coordonarea în prevenirea și combaterea criminalității, inclusiv a criminalității grave și a criminalității organizate, când astfel de infracțiuni implică sau par să implice un element de activitate transfrontalieră. [3]

Semnarea Convenției SELEC de către 13 state membre (Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Ungaria, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia, Turcia), printre care Republica Moldova, denotă voința organelor de drept din regiunea Europei de Sud-Est de a facilita asigurarea schimbului de informații între statele-membre privind susținerea investigațiilor și activităților de prevenire a criminalității, schimbului de informații operative, colectarea, coroborarea, procesarea, diseminarea informațiilor, în special cele de natură penală, acționarea în calitate de depozitar de bune practici în domeniul metodelor și tehnicilor de aplicare a legii și aplicarea lor prin intermediul instruirii și conferințelor multinaționale în beneficiul părților, etc. [8]

SELEC este singura organizație din sud-estul Europei care acționează în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere, la nivel operațional, reunind autoritățile polițienești și vamale din cele 12 state membre. [10] Pe lângă cele 11 state membre, SELEC mai are 24 de țări și organizații partenere și a stabilit numeroase parteneriate cu alte organizații, instituții, precum și cu sectorul privat. Mai mult decât atât, sub auspiciile SELEC funcționează Grupul consultativ pentru procurori din sud-estul european (SEEPAG) care adună procurorii care lucrează în cooperare internațională din toate cele 11 state membre, pentru a facilita și a accelera cooperarea în investigarea crimelor transfrontaliere și a cazurilor din regiunea Europei de Sud – Est. [16]

Convenția privind Cooperarea Polițienească în Europa de Sud-Est

Un rol important în schimbul de informații îl are semnarea Acordului între părțile Convenției de Cooperare Polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor. Printre multiplele sale prevederi, subliniem importanța schimbului automatizat de date în regiune, care presupune că toate statele semnatare ale Acordului vor avea acces direct bazele de date menționate pentru efectuarea verificărilor³. Republica Moldova a semnat Convenția privind Cooperarea Polițienească în Europa de Sud-Est la 5 mai 2006, la Viena, Austria, ulterior fiind ratificată de țara noastră prin Legea nr. 5-XVI din 07.02.2008, în vigoare din 11.07.2008.

Convenția prezintă un instrument juridic internațional prin care statele membre urmăresc intensificarea și dezvoltarea cooperării regionale în vederea prevenirii și combaterii criminalității organizate, în particular a celei transfrontaliere, precum și a amenințărilor în adresa ordinii și securității publice, realizarea analizei riscurilor, supravegherii transfrontaliere, livrărilor controlate, investigațiilor sub acoperire, transmiterea și compararea profilelor ADN, protecția martorilor etc. [15]

Președinția în cadrul CCP ESE este exercitată de un stat membru în baza unui Program de lucru al Președinției în format Trio, care stabilește cadrul și pașii majori privind cooperarea în vederea pregătirii pentru implementarea deplină a Convenției. Astfel, statele membre convin asupra implementării priorităților strategice și practice, și asupra

³ Conform prevederilor acestei norme, în cazul în care rezultatul verificărilor va fi unul pozitiv, răspunsurile le vor fi expediate automatizat, dar criptat - fără a fi divulgate datele cu caracter personal ale persoanelor.

desfășurării reuniunilor organelor statutare, bazându-se pe prioritățile stabilite de către Președințiile anterioare în cadrul CCP ESE, pentru asigurarea unui proces de aplicare coerent și consecvent.

În scopul facilitării și îmbunătățirii cooperării în cadrul Convenției, a fost reglementată și activitatea ofițerilor de legătură detașați de către o Parte contractantă pe lângă autoritățile competente ale altor Părți contractante, crearea și activitatea echipelor comune de investigații, măsurile care necesită a fi luate în vederea protecției datelor cu caracter personal și asigurării confidențialității informațiilor pe durata desfășurării activităților comune menționate mai sus.

Activitățile privind implementarea Convenției se sprijină pe trei piloni de bază:

1. Organismele de luare a deciziilor: Grupurile de lucru ale experților, rolul cărora constă în supravegherea aplicării și implementării Convenției, și elaborarea recomandărilor pentru Comitetele de Miniștri. Astfel, pe durata anului 2015 au fost desemnați experții titulari și supleanți ai Republicii Moldova în cadrul grupurilor vizate (atât angajați ai MAI, cât și ai autorităților naționale de profil), care au participat la 7 grupuri de lucru ale experților în cadrul CCP ESE (în domenii cum ar fi protecția și schimbul/furnizarea datelor cu caracter personal, inclusiv pe segmentul transfrontalier, combaterea activității grupurilor criminale mobile, eficientizarea activității echipelor comune de investigații, educația și instruirea polițiștilor, instruirea formatorilor în domeniile CCP ESE etc).

2. Programele de implementare: Cu suportul partenerilor internaționali, statele membre ale Convenției își stabilesc capacitățile operaționale pentru implementarea deplină a acesteia.

3. Cooperarea operațională. Convenția în sine reprezintă un mecanism de cooperare operațională în cadrul statelor membre.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa

Republica Moldova a aderat la Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa la 30 ianuarie 1992, iar la 26 februarie a aceluiași an a semnat Actul Final de la Helsinki. Din momentul aderării, Republica Moldova s-a bucurat de o susținere permanentă din partea OSCE, care este principalul actor internațional colectiv, implicat plenar în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. OSCE acordă un cadru larg de discuții la problematica conflictului transnistrean cu partenerii externi și dispune de o experiență vastă de participare la soluționarea conflictelor în spațiul acoperit de Organizație. Astfel, OSCE contribuie esențial la reglementarea conflictului transnistrean, inclusiv prin organizarea procesului de negocieri, elaborarea proiectelor de documente la subiectele politice, militare ș.a. [13]

Misiunea OSCE din Moldova a fost stabilită în 1993 pentru a facilita un Aranjament politic de durată și comprehensive a conflictului transnistrean în toate aspectele sale, consolidând independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, cu o înțelegere privind un statul special pentru Transnistria, în cadrul frontierelor Republicii Moldova recunoscute la nivel internațional. Misiunea este împuternicită să colecteze și să ofere informații privind situația din regiune, inclusiv cea militară, să încurajeze negocierile privind retragerea trupelor străine, să asigure transparența în retragerea și distrugerea munițiilor și armamentelor rusești, și să ofere consiliere și expertiză privind respectarea drepturilor internaționale ale omului.[14]

Organizația Internațională de Poliție Criminală

O altă organizație specializată în combaterea crimei organizate este Organizația Internațională de Poliție Criminală – OIPC Interpol, ce asigură asistența reciprocă între polițiile țărilor membre pentru prevenirea și primirea criminalității de drept co-

mun; nu intervine în probleme cu caracter politic, militar, religios sau rasial; respectă suveranitatea și independența fiecărei țări; asigură schimbul de informații cu caracter polițienesc la nivel internațional; identifică infractorii urmăriți internațional cu mandate; coordonează activitatea de supraveghere și prindere a infractorilor internaționali; informează unitățile specializate cu privire la furturi sau pierderi de documente străine de identitate, traficul internațional de droguri, fals de monedă, furturi auto și artă, etc. pentru luarea măsurilor operative. Este de menționat faptul că RM are un schimb continuu de informații prin intermediul BNC Interpol, precum și participă regulat la operațiunile organizate de către Interpol.

Deși neglijată de Occident, Republica Moldova mereu a încercat să se apropie cât mai aproape de marea familie europeană. Republica Moldova a fost primul stat din Comunitatea Statelor Independente (CSI) care a aderat la Consiliul Europei în 1995. Peste doi ani, Moldova și-a exprimat dorința de a începe negocierile pentru asociere la Spațiul European, arătându-și intenția de a deveni membru cu drepturi depline în cadrul Uniunii Europene. [2, p. 107]

Biroul de coordonare a combaterii criminalității organizate și altor infracțiuni periculoase

În ceea ce privește securitatea regională în spațiul CSI, statele – membre conlucrează prin intermediul Biroului de Combatere a Criminalității al CSI. Regulamentul privind Biroul de coordonare a combaterii criminalității organizate și altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor - membre ale Comunității Statelor Independente, aprobat prin Hotărârea Consiliului șefilor de guverne ale Comunității Statelor Independente din 25 noiembrie 2005, cu modificările și completările operate în textul acestuia prin hotărârile Consiliului șefilor de guverne ale Comunității Statelor Independente din 24 noiembrie 2006, 18 octombrie 2011 și 28 octombrie 2016.

Această organizație are drept scop activizarea continuă a cooperării între statele - membre ale CSI, îmbunătățirea performanței activităților comune și activităților coordonate interdepartamentale de profilaxie, desfășurarea operațiunilor operative de investigație și operațiunilor speciale privind constatarea, contracararea și descoperirea infracțiunilor comise pe teritoriul statelor membre CSI.

Oficiul European de Poliție

O altă organizație importantă în lupta contra diferitor forme ale crimei organizate este Oficiul European de Poliție – Europol, care efectuează a muncă asiduă în prevenirea criminalității prin culegerea de informații și întocmirea analizelor și transmiterea acestora organelor de urmărire penală competente.

Republica Moldova cooperează cu Europol în baza Acordului Strategic de Cooperare semnat în 2007 și Acordului Operațional de Cooperare semnat la 18 decembrie 2014, la Chișinău. Din 2013, Republica Moldova a detașat un ofițer de legătură la Europol, care este responsabil pentru eficientizarea cooperării între statul nostru și statele membre Europol în identificarea și suprimarea activităților ilegale efectuate pe teritoriile statelor Europol. Relațiile Republicii Moldova cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (Frontex) se bazează pe Aranjamentul de lucru cu privire la stabilirea cooperării operaționale din 12 august 2008 și Planul de cooperare pentru anii 2015 – 2017. Cooperarea include schimbul de informație, formarea profesională, cercetarea și dezvoltarea, analiza de risc și operațiunile comune. [12]

Scopul Acordului semnat la Haga este de a intensifica cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene, acționând prin intermediul Europol și al Republicii Moldova, în vederea prevenirii, detectării, curmării și investigării formelor grave ale criminalității internaționale în domeniile menționate în art. 3

al Acordului, în particular prin intermediul schimbului de informații strategice și tehnice, după cum este definit în art. 2 al Acordului. Prezentul Acord nu autorizează transmiterea datelor care se referă la persoane cu identitate cunoscută sau la persoane posibil de identificat.

Cu referire la formele de infracțiuni enumerate în Acord, Europol folosește următoarele definiții [1]:

- „*trafic ilicit de droguri*” semnifică activități criminale enumerate în art. 3 (1) al Convenției ONU contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 20 decembrie 1988 și în prevederile modificărilor sau completărilor la această Convenție;

- „*infracțiuni legate de substanțe nucleare și radioactive*” semnifică activități infracționale enumerate în art. 7 (1) al Convenției privind protecția fizică contra materialelor nucleare, semnată la Viena și New York la 3 martie 1980 și se referă la materiale nucleare sau radioactive definite în art. 197 al Tratatului Euroatom și Directiva 80/836 Euroatom, din 15 iulie 1980;

- „*contrabandă cu migranți*” semnifică activități internaționale destinate să faciliteze, în scopul obținerii de profit, a pătrunderii, adăpostirii sau angajării în câmpul muncii pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau pe teritoriul Republicii Moldova, contrar regulilor și condițiilor aplicabile pe aceste teritorii;

- „*trafic de ființe umane*” semnifică supunerea unei persoane la o influență reală și ilegală de către o altă persoană folosind violența sau amenințările, abuzul de autoritate, în special cu scopul de exploatare sexuală, violarea minorilor sau traficul cu copii abandonati. Aceste forme de exploatare includ și producerea, vânzarea sau răspândirea pornografiei infantile;

- „*infracțiuni legate de autovehicule*” semnifică sustragerea sau însușirea ilegală a autovehiculelor, camioanelor, semiremorcilor, încărcăturilor camioanelor sau semiremorcilor, autobuzelor, motocicletelor,

furgoanelor, remorcilor specializate, vehiculelor cu destinație agricolă sau tănuirea unor astfel de mijloace de transport;

- „*falsificarea de bani sau documente de plată*” semnifică activități definite în art. 3 al Convenției de la Geneva privind suprimarea bancnotelor contrafăcute din 20 aprilie 1929, care se aplică atât pentru bani, cât și pentru alte documente de plată;

- „*activități ilegale de spălare a banilor*” semnifică activitățile infracționale enumerate la art. 6 (1-3) al Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea, și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională, semnată la 8 noiembrie 1990, la Strasbourg.

După cum observăm, se acordă o atenție sporită securității în regiune și celei internaționale, în special în contextul abordărilor globale privind noile amenințări hibrid, atacurile teroriste, prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, crimelor cibernetice, antidrog etc.

După Amsterdam, Europol a primit noi competențe în domeniul sprijinirii urmăririi penale din statele member, solicitării începerii urmăririi penale statelor member; cooperării între serviciile speciale ale Europol și organele de stat; competențe în domeniul luptei împotriva comerțului ilegal de droguri, cu substanțe nucleare și radioactive, comerțului cu carne vie; abuzului sexual îndreptat împotriva copiilor; infracțiunilor de călăuzire a imigranților ilegali; furturilor auto internaționale; terorismului internațional; jafurilor comise în formă organizată; poluării grave a mediului; comerțului ilegal cu opere de artă și falsificării de monedă sau alte instrumente de plată. [4, p. 216]

Ca un succes al Unității de Droguri din cadrul Europol, Oficiul European de Poliție, Europol, a fost instituit de către o Convenție în 1995, și își are sediul la Haga. Articolul 3 din Decizia Europol 2009/371 stipulează obiectivele Europol, care: „constau în sprijinirea și consolidarea activității autorităților

competente ale statelor-membre și a cooperării reciproce a acestora în vederea prevenirii și combaterii criminalității organizate, a terorismului și a altor forme grave de criminalitate care afectează două sau mai multe state membre”. Cu alte cuvinte, Europol nu a fost instituit să se ocupe de infracțiunile locale sau minore, ci mai degrabă să aibă o perspectivă paneuropeană pentru investigarea criminalității având o dimensiune europeană. [17, p. 436]

La sediul lor de la Haga, ofițerii de legătură din fiecare unitate națională reprezintă interesele unității naționale din cadrul Europol. Sarcina lor este de a ajuta în schimbul de informații între unitatea națională și Europol, și ei trebuie să dea sfaturi cu privire la analiza informațiilor schimbate. În măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor lor, ofițerii de legătură au acces la cele trei sisteme informatice. Linii de comunicare între Europol și statele-membre sunt exclusive. [17, p.439]

Europol a creat un sistem computerizat de informații colectate cu trei componente: un sistem Europol de informații, fișiere de lucru pentru analiză și o funcție index (art. 10). Sistemul informational Europol este sistemul în care unitățile naționale și ofițerii de legătură pot introduce direct date și din care ei pot extrage direct date (art. 13).[...] Al doilea sistem al Europol cuprinde fișiere de lucru pentru analiză (art. 14), care nu numai că aduce împreună datele privind persoanele menționate la articolul 12, ci și persoanele care ar putea servi ulterior drept martori în orice urmărire penală, care ar putea fi victime în viitor, contacte și asociații, precum și persoane care pot oferi informații. [...] Al treilea sistem este o funcție index, care servește drept indice pentru fișierele activității de analiză. Acesta este accesibil ofițerilor de legătură și unităților naționale, care trebuie să poată decide în ce măsură cazul afectează țara pornind de la descrierea din index. [17, pp. 440-442]

Prima cooperare operațională multilaterală a fost stabilită în art. 24 al Convenției privind asistența re-

ciproacă între administrațiile vamale, urmat curând de art. 13 din Convenția UE privind asistența reciprocă. Această echipă este formată din funcționari responsabili cu aplicarea legii din două sau mai multe state. Ea poate fi constituită printr-un acord între autoritățile relevante cu un anumit scop și pe o perioadă limitată de timp, care poate fi extinsă printr-un acord reciproc. [17, p. 446]

EUROJUST

Eurojust a fost instituit printr-o decizie în februarie 2002, ca succesor al unității de cooperare provizorie judiciară. Articolul 2 din Decizia Eurojust 2002/187 stabilește că Eurojust este compus din câte un membru național detașat de fiecare stat membru. Acest membru trebuie să fie un procuror, un judecător sau un ofițer de poliție cu competențe echivalente. Cu toate acestea, în practică majoritatea membrilor au fost procurori. Membrilor naționali și adjuncților lor li se solicită să aibă locul lor de muncă obișnuit la sediul Eurojust. Obiectivele Eurojust sunt enumerate în art. 3, paragraful 1 din Decizia Eurojust, după cum urmează:

- a stimula și a îmbunătăți coordonarea între autoritățile competente ale statelor membre, în ceea ce privește investigațiile și urmărirea penală;
- a îmbunătăți cooperarea între autoritățile competente ale statelor membre, în special, prin facilitarea aplicării asistenței reciproce judiciare internaționale și punerea în aplicare a cererilor de extrădare;
- a sprijini în alt mod autoritățile competente ale statelor membre, în scopul de a face mai eficiente investigațiile și urmărirea lor penală. [17, p. 448]

Este de menționat că Republica Moldova cooperează cu Eurojust din data de 10 iulie 2014, în baza unui Acord de colaborare în acest sens. [6]

Concluzii

Lupta Republicii Moldova contra criminalității organizate transfrontaliere nu ar fi posibilă, printre

alte, fără sprijinul partenerilor săi internaționali. Printre soluțiile la care poate apela statul nostru în combaterea crimei organizate putem enumera și îmbunătățirea sau eficientizarea programelor de protecție a martorilor; deschiderea cât mai mare față de cooperarea internațională în acest sens cu alte state și/sau organizații regionale și internaționale. Totodată, participarea Republicii Moldova la o serie de tratate internaționale bilaterale și multilaterale în domeniul combaterii crimei organizate transfrontaliere, cu state europene, organizații internaționale și regionale, eficientizează eforturile comune ale statelor contra crimei organizate.

Bibliografie

1. Acord strategic de cooperare dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție nr. 76 din 12.02.2007, https://www.Legis.Md/Cautare/Getresults?Doc_Id=116992&Lang=Ro, accesat la 18.03.2020.
2. ASANDULUI, G., MIHAI, D. *Uniunea Europeană și vecinătatea estică*. Iași: Ed. Politehnicum, 2015, 228 p.
3. Convenția pentru stabilirea Centrului Sud-Est european de aplicare a legii, <https://lege5.ro/Gratuit/gezsmryha/conventia-pentru-stabilirea-centrului-sud-est-european-de-aplicare-a-legii-din-09122009>, accesat la 18.03.2020.
4. GYULA, F. *Drept instituțional al Uniunii Europene*. București: Ed. Hamangiu. Sfera, 2012. 488 p.
5. Hotărârea Guvernului nr. 815 din 13.08.2001 cu privire la înființarea Biroului Național al Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI)/ Oficiul regional pentru schimbul de informații (RILO) în cadrul Departamentului Vamal și Punctului Național Focal SECI/ în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=46043&lang=ro, accesat la 20.03.2020.
6. [http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/agreements/Agreement%20on%20cooperation%20between%20Eurojust%20and%20the%20Republic%20of%20Moldova%20\(2014\)/Eurojust-Republic-of-Moldova-2014-07-10-EN.pdf](http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/agreements/Agreement%20on%20cooperation%20between%20Eurojust%20and%20the%20Republic%20of%20Moldova%20(2014)/Eurojust-Republic-of-Moldova-2014-07-10-EN.pdf) accesat la 17.03.2020.
7. <https://customs.gov.md/ro/content/cooperarea-internationala-si-integrarea-europeana>, accesat la 20.03.2020.
8. <https://mai.gov.md/ro/news/conventia-selec-noi-dimensiuni-cooperarii-regionale>, accesat la 18.03.2020.
9. <https://wb-iisg.com>, accesat la 20.03.2020.
10. <https://www.mae.ro/node/1498>, accesat la 20.03.2020.
11. <https://www.mfa.gov.md/ro/content/cooperarea-regionala>, accesat la 18.03.2020.
12. <https://www.mfa.gov.md/ro/content/justitie-si-afaceri-interne> accesat la 17 martie 2020.
13. <https://www.mfa.gov.md/ro/content/locul-republicii-moldova-cadrul-osce>, accesat la 19.03.2020.
14. <https://www.osce.org/mission-to-moldova/mandate>, accesat la 18.03.2020.
15. <https://www.pccseesecretariat.si/index.php?item=9&page=static> accesat la 19.02.2020.
16. <https://www.selec.org/about-selec/>, accesat la 18.03.2020.
17. KLIP, A. *Dreptul penal european-o abordare integrativă*. Chișinău: Editura Cartier, 2014. 582 p.
18. POPESCU, A.-M. *Importanța cooperării polițienești internaționale*, http://www.ugb.ro/Juridica/Issue6RO/4_Importanta_cooperarii_politienesti_internationale._Popescu_Agata.RO.pdf, accesat la 18.03.2020.